

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA UNING SAMARADORLIGI OSHIRISH USULLARI

Umarali Omonturdiyev Akbarali o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

umaraliomonturdiyev8@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari (AIS) - bu kompaniyaga strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradigan foydali natijalarni yaratib, operatsiyalar va ma'lumotlarni boshqarishni avtomatlashtirish uchun turli resurslarni kiritishdan foydalanadigan ma'lumotlar va dasturiy ta'minotning kompyuterga asoslangan to'plamidir. AIS - bu aloqa, hujjatlashtirish, hisobot berish, qayta ishlash va ma'lumotlarni saqlashni avtomatlashtirish uchun apparat, dasturiy ta'minot yoki ikkalasining kompilyatsiyasi va odatda foydalanuvchi tizim, ma'lumotlar bazasi yoki shunga o'xshash mexanizm bilan o'zaro aloqada bo'lgan old interfeysga ega. boshqaruv hisobotlari, boshqa tizimlardan real vaqt rejimida tranzaktsiyalarni qayta ishlash tasmasi va ularni bir-biriga bog'lash uchun foydalaniladigan vosita mantig'i kabi narsalarni saqlash uchun qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Biznes, avtomatlashtirish, kompilyatsiyasi, interfeys, tranzaktsiya, kompaniya, AIS, AT.

ABSTRACT.

Automated Information Systems (AIS) is a computer-based collection of data and software that uses the input of various resources to automate operations and data management, creating useful results that help a company make strategic decisions. An AIS is a compilation of hardware, software, or both to automate the communication, documentation, reporting, processing, and storage of data and typically interacts with a user system, database, or similar mechanism. has a front-end interface. used to store things like management reports, real-time transaction processing feeds from other systems, and the engine logic used to link them together.

Keywords: Business, automation, compilation, interface, transaction, company, AIS, AT

АННОТАЦИЯ:

Автоматизированные информационные системы (АИС) — это компьютерный набор данных и программного обеспечения, который использует ввод различных ресурсов для автоматизации операций и управления данными, создавая полезные результаты, которые помогают компании принимать стратегические решения. АИС представляет собой совокупность аппаратного, программного обеспечения или того и другого для автоматизации связи, документирования, отчетности, обработки и хранения данных и обычно взаимодействует с пользовательской системой, базой данных или аналогичным механизмом и имеет внешний интерфейс. используется для хранения таких вещей, как управленческие отчеты, потоки обработки транзакций в реальном времени из других систем, а также логика механизма, используемая для их связи.

Ключевые слова: Бизнес, автоматизация, компиляция, интерфейс, транзакция, компания, АИС, АТ

Avtomatlashtirilgan texnologiyalar tashkilotlarning yirik korporatsiyalarda ham, kichik biznesda ham mijozlarni qo'llab-quvvatlash, mahsulotlarga buyurtma berish, buxgalteriya hisobi va boshqalar kabi vazifalarni qanday bajarishini o'zgartirdi. Eng avtomatlashtirilgan tarmoqlardan biri transportdir; etkazib beruvchilar narxlarni belgilash va etkazib berish yo'nalishlarini tanlash uchun algoritmlardan foydalanadilar va ko'plab avtomobil zavodlari

endi avtomobillarni deyarli butunlay robot qurilmalari bilan yig'adilar. Sun'iy intellekt chakana sotuvchilar tomonidan iste'molchilar so'rovlarini qayta ishlash va tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. "Avtomatlashtirish" atamasi bugungi kunda biznesdagi yana bir tendentsiya kabi ko'rinishi mumkin, ammo avtomatlashtirishning ijobiy ta'siri yaxshi va haqiqatan ham saqlanib qoladi. AIS ko'p usullarda ishlatilishi mumkin. Eng keng tarqalgan foydalanishning ba'zilari quyidagilardir:

Hodisalarni boshqarish

Aksariyat kompaniyalar eng yaxshi amaliyotlardan foydalanadilar va hodisalarning oldini olish uchun qoidalarga ega. Shunga qaramay, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq nosozliklar yuz berishi mumkin. AIS voqeani tezda hal qilish va xizmatlarni tiklash orqali operatsiyalarga yordam beradi. texnik nosozliklar tufayli xarajatlarni kamaytirishi mumkin.

Ilovani joylashtirish

AISning asosiy yo'nalishlaridan biri vazifalarni avtomatlashtirishdir. Kompaniyalar o'z tizimlarini sinab ko'rish uchun bir qator ilovalarni yaratish uchun AISdan foydalanishlari mumkin. Bu inson xatolarining omilini kamaytiradi va tizimni tahlil qilish orqali xizmatni qayerda boshqacha tarzda sozlash kerakligini ko'rish imkonini beradi.

Xavfsizlikka rioya qilish va xavflarni boshqarish

AIS AT menejerlariga AT tizimida xavfsizlik qoidalari va qoidalarini sozlash imkoniyatini beradi. Kiberxavfsizlik xizmatlari har qanday muammo aniqlanganda avtomatik ravishda ma'lum qoidalar to'plamiga amal qiladi. Bu esa, insonning doimiy ishtiroki yoki nazoratiga muhtoj bo'lmasdan, yumshatish harakatlarini ancha tezlashtiradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish

AIS ma'lumotlarni qayta ishlashda ancha tezroq bo'lgani uchun siz tizimni har safar ma'lumotlar kiritilganda ma'lum bir ish jarayonini avtomatik ravishda faollashtiradigan qilib sozlashingiz mumkin. AIS ma'lumotlar to'plamini olishi va saqlashi, olishi, boshqalarga etkazishi yoki hatto taqdim etilgan ma'lumotlar asosida aniq tahlil qilishi mumkin.

Biznesni avtomatlashtirish - bu kompaniya ichidagi muntazam vazifalarni soddalashtirish uchun yangi texnologiyalarni joriy etish jarayoni. Uning maqsadlari samaradorlikni oshirish, inson xatolari va ma'muriy xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashni o'z ichiga oladi. Bu korxonalariga odatiy vazifalarni bajarish o'rniga qiymat qo'shadigan va yuqori daromad keltiradigan faoliyatga e'tiborni qaratish imkonini beradi. Bu har bir narsani qamrab olishi mumkin, masalan, ish haqi va rejalashtirish kabi HR funksiyalaridan mijoz ma'lumotlarini yig'ishgacha, avtomatlashtirilgan hisob-faktura va moslashtirilgan elektron pochta marketingi kabi moliya funksiyalari, inventarlarni boshqarish kabi operatsiyalar funksiyalari, litsenziyalarni tayinlash bekor qilish kabi AT xizmatlari va boshqalar. Ko'pgina takrorlanuvchi, sekin yoki zerikarli ishlarni avtomatlashtirish bilan almashtirish mumkin, bu esa korxonalariga muhim vazifalarni tez va samarali bajarishda asosiy vakolatlariga e'tiborni qaratish imkonini beradi. Biznesni avtomatlashtirish biznes rahbarlari birinchi o'ringa qo'yadigan texnologik investitsiyalar ro'yxatining boshida turadi, chunki u samaradorlik va samaradorlikni oshiradi, natijada xarajatlarni kamaytiradi va o'sish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Avtomatlashtirish bo'yicha keng istiqbolga ega bo'lgan korxonalar (oddiy, vazifalarga

asoslangan ish stolini avtomatlashtirishdan tashqari) samaradorlikni oshirdi va yuzlab million dollarlarni tejaydi. Biznes jarayonlaringizni avtomatlashtirganingizdan so'ng bir qancha afzalliklarga ega bo'lishingiz mumkin. Biznes jarayonlarini avtomatlashtirishning bir qancha afzalliklari quyida keltirilgan.

Bu kompaniyaning faoliyati sezilarli darajada oshkora bo'ladi. Jarayonlar amalda kuzatilishi va kuzatilishi mumkin, bu esa mas'uliyat va ko'rinishni oshirishga yordam beradi.

Uzoq muddatda kamroq qo'lda aralashuvlar tufayli tezroq ishlash vaqtini va arzonroq xarajatlarni kuzatasiz, bu esa xodim, mijoz va yetkazib beruvchining qoniqishiga olib keladi.

Ilova barcha takrorlanadigan, zerikarli vazifalarni hal qilishi sababli, xodimlarni taqsimlash usulini yaxshilashingiz mumkinligini ham bilib olasiz va o'z xodimlaringizni shu tarzda harakat va mulohaza talab qiladigan vazifalarga olib borishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Viktoria Vasilev, "Integration of automated information systems and architectural solutions in industrial enterprises" E3S Web of Conferences 458, 09021 (2023) EMMFT-2023
2. I. Potapenko et al. *Analysis of the Structure of Germany's Energy Sector with Selforganizing Kohonen Maps. International Conference on Business Information Systems*. Cham: Springer International Publishing, 5-13 (2021)
3. Mustafoev E., Holmatov J. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
4. Holmatov D., Mustafoev E. Zamonaviy diskret matematikaning vazifalari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 352-356.
5. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
6. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O 'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO 'SHNILAR ALGORITMINI QO 'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.
7. Mixliyev R., Mustafoyev E. MIKROSKOPDAGI TASVIRLARDA HUYAYRALARNI SANASH VA ANIQLASH ALGORITMI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 30-32.
8. Razzoq o'g'li M. R. et al. BRAYL MATN TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISH USULLARI //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – Т. 31. – №. 2. – С. 107-110.
9. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 136-141.
10. K. Moiseeva et al. The Impact of Coal Generation on the Ecology of City Areas 2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH). – IEEE, 1-6 (2023)